

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ ПОТУЖНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ

Бойко Н.А., Шевченко В.В.

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут» м. Харків

Силові трансформатори є важливими елементами сучасних енергетичних та промислових систем. Їхня безперебійна робота визначає надійність, ефективність виробництва та загальну безпеку експлуатації електромереж. Робота трансформаторів завжди супроводжується побічним явищем – акустичним шумом, («гулом»), який має комплексну електромагнітну природу і два основних джерела: магніострикція сталі магнітопроводу та пульсуючі електродинамічні сили в обмотках та в осерді. Проблема зниження рівня шуму завжди була актуальною через екологічні та санітарні норми, особливо в умовах щільної забудови. Але головне, що джерела гулу негативно впливають на цілісність та надійність трансформатора.

Магніострикція – це явище зміни лінійних розмірів і форми феромагнітного матеріалу під дією магнітного поля через перегрупування його доменної структури. Це призводить до пружної деформації кристалічної решітки і, як наслідок, до мікроскопічної зміни геометричних розмірів листів сталі, їх періодичного подовження та скорочення. Магніострикція залежить від напруженості магнітного поля H , від властивостей матеріалу (Fe, Ni, Co, ферити), від рівня насичення. Магнітопровід зазнає повний цикл деформацій двічі за один період з подвоєною частотою змінного поля $f_v=100$ Гц. Амплітуда вібрацій та деформації, пропорційні квадрату магнітної індукції B^2 . Тому навіть незначне перевищення номінальної напруги в мережі (яке веде до зростання індукції B) викликає різке, нелінійне посилення вібрацій і, відповідно, гулу трансформатора. Нелінійність кривої намагнічування та явище гістерезису призводить до додаткового генерування вищих гармонік у спектрі вібрацій, які формують складний та більш різкий звук. Другим вагомим джерелом шуму є вібрація обмоток та шихтованих листів осердя під дією електродинамічних сил. Ця складова шуму активно проявляється та зростає під час роботи трансформатора під навантаженням. Згідно із законом Ампера, на елемент провідника dl зі струмом I , що перебуває в магнітному полі з індукцією B , діє електродинамічна сила $dF=I \cdot (dl \cdot B)$. Оскільки струм і магнітний потік є змінними величинами і зазвичай збігаються за фазою, електродинамічна сила пульсує з подвійною частотою мережі (100 Гц). Ці періодичні сили намагаються змістити витки котушок, стискають та розтягують обмотку, що викликає пружні механічні коливання провідників. Амплітуда цих сил прямо пропорційна квадрату струму навантаження ($F \sim I^2$), тому при збільшенні навантаження рівень вібрації провідників стрімко зростає. Повністю усунути фізичні причини гулу (магніострикцію та електродинамічні сили) неможливо, тому під час проектування та виробництва трансформаторів застосовують комплекс інженерних заходів для мінімізації наслідків їх впливу: використання анізотропної електротехнічної сталі з низьким коефіцієнтом магніострикції, технології шихтування «*Step-Lap*», віброізоляції та демпфування, пружної підвіски осердя, підвищення жорсткості конструкції.

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Варшавська політехніка (Польща)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)
Міжнародний університет INTI
(Малайзія)

Ministry of Education and Science of Ukraine
National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»
University of Miskolc (Hungary)
Magdeburg University (Germany)
Petrosani University (Romania)
Politechnika Warszawska (Poland)
Poznan Polytechnic University (Poland)
Sofia University (Bulgaria)
International University INTI
(Malaysia)

**ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА,
ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА,
ЗДОРОВ'Я**

Наукове видання

Тези доповідей
**XXXIV МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
MicroCAD-2026**

Харків 2026

**INFORMATION
TECHNOLOGIES:
SCIENCE, ENGINEERING,
TECHNOLOGY, EDUCATION,
HEALTH**

Scientific publication

Abstracts
**XXXIV INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE
MicroCAD-2026**

Kharkiv 2026

Голова конференції: Сокол Є.І. (Україна).

Співголови конференції: Герджиков А. (Болгарія), Зарембу К., Єсиновські Т. (Польща), Радун С.М. (Румунія), Стракелян Й. (Німеччина), Хорват З. (Угорщина), Лі Ю Куанга Д. (Малайзія)

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: тези доповідей XXXIV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2026, 13-16 травня 2026 р. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2029 с.

Подано тези доповідей науково-практичної конференції MicroCAD-2026 за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів.

ЗМІСТ

Секція 1. Енергетика, електроніка та електромеханіка	5
<i>1.1 Моделювання робочих процесів в тепло-технологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження</i>	5
<i>1.2 Електромеханічне та електричне перетворення енергії</i>	59
<i>1.3 Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці</i>	144
<i>1.4 Актуальні проблеми енергетичного машинобудування</i>	210
Секція 2. Актуальні питання механічної інженерії і транспорту	241
<i>2.1 Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні</i>	241
<i>2.2 Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування</i>	348
<i>2.3 Нові матеріали та сучасні технології обробки металів</i>	441
<i>2.4 Природоохоронні технології, професійна безпека та здоров'я</i>	506
<i>2.5 Розбудова обороноздатності України</i>	593
Секція 3. Комп'ютерне моделювання, прикладна фізика та математика	630
<i>3.1 Математичне моделювання в механіці і системах управління</i>	630
<i>3.2 Комп'ютерні технології у фізико-технічних дослідженнях</i>	671
<i>3.3 Мікропроцесорна техніка в автоматичній та приладобудуванні</i>	689
Секція 4. Хімічні технології та інженерія	736
Секція 5. Економіка, менеджмент і міжнародний бізнес	886
Секція 6. Медичні науки	1190
Секція 7. Міжнародна освіта	1236
Секція 8. Проблеми та перспективи інформатизації суспільства	1293
<i>8.1 Інформаційні та соціально-гуманітарні технології: актуальні питання</i>	1293
<i>8.2 Інформаційні технології в управлінні соціальними системами</i>	1351
<i>8.3 Актуальні проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні</i>	1398

Секція 9. Комп'ютерні науки та інформаційні технології	1430
<i>9.1 Інформаційні та управляючі системи</i>	1430
<i>9.2 Штучний інтелект, аналіз даних та математичне моделювання</i>	1597
<i>9.3 Застосування комп'ютерних технологій для вирішення наукових і соціальних проблем у медицині</i>	1688
<i>9.4 Інформатика і моделювання</i>	1750
<i>9.5 Мультимедійні та інтернет технології і системи</i>	1815
<i>9.6 Архівна справа та страховий фонд документації України: Актуальні питання розвитку архівної справи та страхового фонду документації України</i>	1843
Секція 10. Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера	1853
Секція 11. Електромагнітна стійкість	1864
Секція 12. Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону	1877